

THIẾT KẾ PHẢN ỨNG ONE-STEP MULTIPLEX (RT)-PCR TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH HÔ HẤP DO VIRUS TRÊN CHÓ

Đào Huyền Trân¹, Nguyễn Thị Lan Anh², Phạm Công Uẩn³, Đinh Nguyễn Lan Phương⁴, Nguyễn Phạm Nhã Quân¹, Tô Mỹ Quyên¹, Châu Thị Huyền Trang¹, Nguyễn Thanh Lâm¹
 Ngày nhận bài: 29/12/2022; Ngày phản biện thông qua: 07/4/2023; Ngày duyệt đăng: 31/5/2023

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01/2022 – 12/2022 nhằm xây dựng phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR chẩn đoán một số bệnh hô hấp do virus trên chó. Nghiên cứu đã thu thập 15 mẫu dịch ngoáy mũi từ những chó có triệu chứng nghi bị bệnh đường hô hấp như ho, chảy nước mắt, nước mũi tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kiên Giang để tiến hành xét nghiệm chẩn đoán sự hiện diện của canine adenovirus type 2 (CAV-2), canine distemper virus (CDV) và canine parainfluenza virus (CPIV) bằng phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR. Kết quả nghiên cứu đã thiết kế thành công các cặp mồi đặc hiệu chẩn đoán CAV-2, CDV và CPIV lần lượt là 135F/1366R, 132F/866R, 359F/1407R và hiệu chỉnh chu trình nhiệt cho phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR. Kết quả khuếch đại từ phản ứng PCR đồng thời và phân biệt các trình tự gene của CAV-2, CDV và CPIV có kích thước lần lượt là 1.231, 734 và 1.048 bp. Số mẫu dương tính với CAV-2, CDV và CPIV lần lượt là 10/15, 11/15 và 13/15 mẫu xét nghiệm. Nghiên cứu đã thành công xây dựng phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR nhằm góp phần chẩn đoán nhanh, chính xác và phân biệt các tác nhân virus gây bệnh hô hấp trên chó.

Từ khóa: CAV-2, CDV, chó, CPIV, one-step multiplex (RT)-PCR, hô hấp.

1. MỞ ĐẦU

Phức hợp các bệnh hô hấp truyền nhiễm trên chó (Canine infectious respiratory disease complex – CIRDC) là một hội chứng đặc hữu gây ra các bệnh hô hấp cấp tính trên chó. Đây là một bệnh phức tạp, đa yếu tố, gây ra bởi một số virus trên đường hô hấp điển hình như canine adenovirus type 2 (CAV-2), canine distemper virus (CDV), canine parainfluenza virus (CPIV), canine influenza virus (CIV), canine respiratory coronavirus (CRCoV), canine herpesvirus 1 (CaHV-1). Trong số đó, nhiễm trùng kép với CAV-2, CDV và CPIV thường được phát hiện trên chó (Erles et al., 2004; Posuwan et al., 2010). Chó bị bệnh đường hô hấp thường nhiễm đơn hoặc nhiễm kép với nhiều loài virus và biểu hiện các triệu chứng lâm sàng tương tự nhau như ho, chảy nước mắt, chảy nước mũi, khó thở, gây khó khăn cho việc chẩn đoán chính xác tác nhân gây bệnh.

Vì vậy, chẩn đoán các virus liên quan đến CIRDC là rất quan trọng để tư vấn chẩn đoán, đưa ra kế hoạch điều trị, tiên lượng và chiến lược phòng bệnh thích hợp. Hiện nay, nhiều phương pháp xét nghiệm như sử dụng kit test nhanh, phản ứng (RT)-PCR truyền thống, huyết thanh học... được ứng dụng trong chẩn đoán, tuy nhiên các phương pháp này thường có độ nhạy thấp hoặc tốn nhiều thời gian và công sức, và quan trọng không thể chẩn đoán phát hiện các trường hợp nhiễm trùng kép. Do đó, chúng tôi đã xây dựng

và tối ưu hóa phản ứng one-step multiplex Reverse transcription - Polymearase chain reaction ((RT)-PCR) để chẩn đoán phát hiện đồng thời và phân biệt nhiễm trùng CAV-2 CDV và CPIV trên chó.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: CAV-2, CDV và CPIV trên chó có triệu chứng nghi bị bệnh đường hô hấp.

Thời gian nghiên cứu: từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2022.

Địa điểm nghiên cứu: phòng thí nghiệm chuyên ngành, Khoa Thú y, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Thiết kế các đoạn mồi đặc hiệu và tối ưu hóa nhiệt độ chẩn đoán phát hiện CAV-2, CDV và CPIV.

Nội dung 2: Xây dựng phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR.

Nội dung 3: Chẩn đoán phát hiện sự hiện diện của CAV-2, CDV và CPIV trên chó có triệu chứng nghi bị bệnh đường hô hấp.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp chọn mẫu

¹Khoa Thú y, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ;

²Khoa Thú y - Chăn nuôi, Đại học Công nghệ TP. HCM (Hutech);

³Khoa Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đại học Kiên Giang;

⁴Công ty Thương mại và Dịch vụ Phát triển Tiến Thắng;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thanh Lâm, ĐT: 0939468525; Email: ntlam@ctu.edu.vn.

Mẫu lâm sàng

Nghiên cứu đã thu thập 15 mẫu dịch ngoáy mũi hầu họng (1 mẫu/con) từ những con chó có biểu hiện triệu chứng nghi bị bệnh đường hô hấp như ho, chảy nước mắt, nước mũi, khó thở, sốt... ở các phòng khám thú y tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kiên Giang.

Mẫu đối chứng dương

Mẫu vaccine đông khô Vanguard® Plus 5/L (Zoetis, Mỹ) chứa CAV-2 ($10^{3.4}$ TCID₅₀/mL), CDV ($10^{3.5}$ TCID₅₀/mL) and CPIV ($10^{5.5}$ TCID₅₀/mL).

2.3.2. Kỹ thuật ly trích DNA/RNA

Từ 15 mẫu dịch ngoáy mũi, tiến hành ly trích DNA/RNA bằng bộ kit TopPure® viral DNA/RNA extraction kit (ABT, Việt Nam) theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Mẫu sau khi ly trích được lưu trữ ở nhiệt độ -20°C cho đến khi được sử dụng.

2.3.3. Thiết kế đoạn mỗi đặc hiệu

Nghiên cứu đã sử dụng trình tự gene E3 (CAV-2), H (CDV) và F (CPIV) được phát hiện gần đây tại Việt Nam hoặc các nước lân cận trên cơ sở dữ liệu Ngân hàng Gene để làm trình tự gene khuôn mẫu cho thiết kế các cặp mỗi mới. Trong đó, gene E3, H, F được sử dụng để làm trình tự khuôn mẫu cho thiết kế cặp mỗi để chẩn đoán CAV-2, CDV và CPIV lần lượt là MN744708, LC159587, OL548910.

Các đoạn mỗi được thiết kế bằng công cụ Primer-BLAST trên Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia (NCBI), truy cập vào trình tự khuôn mẫu MN744708, LC159587, OL548910. Cài đặt, lựa chọn thiết kế đoạn mỗi bằng Primer-BLAST được đặt chế độ mặc định. Kết quả thu được các cặp mỗi được đề xuất. Sau đó, ưu tiên chọn các cặp mỗi có khả năng khuếch đại dài nhất. Tất cả các cặp mỗi được tổng hợp tại Công ty TNHH MTV Sinh hóa Phù Sa (Việt Nam).

2.3.4. Phản ứng (RT)-PCR

Phản ứng RT

Tổng hợp cDNA bằng bộ kit SensiFAST™ cDNA Synthesis Kit (Bioline, Mỹ) với tổng thể tích là 15 µL hỗn hợp, bao gồm 8 µL Rnase free water, 3 µL 5X TransAmp Buffer, 1 µL Reverse Transcriptase và 3 µL mẫu RNA. Chu trình nhiệt bao gồm các bước gắn mỗi ở 25°C trong 10 phút, phiên mã ngược ở 42°C trong 15 phút, khử hoạt tính enzyme ở 85°C trong 5 phút và giữ ổn định ở 4°C. Mẫu được lưu trữ ở nhiệt độ -20°C cho đến khi được sử dụng.

Phản ứng PCR truyền thống

Thực hiện phản ứng PCR truyền thống bằng bộ kit MyTaq™ Mix (Bioline, Mỹ) với tổng thể

tích 14 µL hỗn hợp gồm 2 µL nuclease free water, 7 µL mastermix 2X BIO-25041, 1 µL mỗi xuôi, 1 µL mỗi ngược và 3 µL DNA tổng số. Chu trình nhiệt bao gồm tiền biến tính ở 94°C trong 3 phút, biến tính ở 94°C trong 45 giây, bắt mỗi ở khuynh độ từ 50 - 60°C trong 45 giây, kéo dài ở 72°C trong 1 phút 30 giây, kéo dài hoàn toàn ở 72°C trong 10 phút và lưu trữ ở 4°C cho đến khi sử dụng.

2.3.5. Phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR

Pha primer mix

Tiến hành pha hỗn hợp mỗi xuôi bao gồm: mỗi xuôi của CAV-2, CDV và CPIV (thể tích 10 µL/mỗi đơn; nồng độ 10 mM/mỗi đơn). Tương tự, hỗn hợp mỗi ngược bao gồm: mỗi ngược của CAV-2, CDV và CPIV (thể tích 10 µL/mỗi đơn; nồng độ 10 mM/mỗi đơn).

Phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR

Thực hiện phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR bằng bộ kit AccessQuick™ RT-PCR System (Promega, Mỹ) với tổng thể tích 20 µL hỗn hợp bao gồm 4 µL nuclease free water, 10 µL Access Quick™ master mix, 1 µL mỗi ngược (10 pmoL/µL), 1 µL mỗi xuôi (10 pmoL/µL), 1 µL AMV reverse transcriptase, 3 µL RNA/DNA tổng số. Chu trình nhiệt phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR bao gồm ủ ở 45°C trong 45 phút, tiền biến tính ở 94°C trong 3 phút, biến tính ở 94°C trong 45 giây, bắt mỗi ở khuynh độ từ 50 - 60°C trong 45 giây, kéo dài ở 72°C trong 1 phút 30 giây, kéo dài hoàn toàn ở 72°C trong 10 phút và lưu trữ ở 4°C cho đến khi sử dụng.

2.3.6. Điện di trên gel agarose

Sản phẩm khuếch đại được điện di trên gel agarose 1,2%, ở hiệu điện thế 90V/35 phút trong dung dịch điện di TAE 1X, sau đó nhuộm trong ethidium bromide trong 25 phút và đọc kết quả dưới tia UV. Thước 100 bp (Bioline, Mỹ) được dùng làm chuẩn để đánh giá kết quả điện di, mẫu được xem là dương tính khi có sự hiện của băng đúng với kích thước mong đợi (CAV-2 tại vị trí 1.231 bp, CDV tại vị trí 734 bp và CPIV tại vị trí 1.048 bp) và giống mẫu chứng dương, mẫu chứng âm không có băng sáng, mẫu lên mờ hoặc không rõ nét (trường hợp nghi ngờ) thì tiến hành lặp lại phản ứng một lần nữa. Sau khi xác định các mẫu dương tính thì tiến hành cắt gel tại các vị trí băng sáng tương ứng để tinh sạch sản phẩm PCR trước khi gửi giải trình tự.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả thiết kế các cặp mỗi đặc hiệu chẩn đoán CAV-2, CDV và CPIV

Để thiết kế các cặp mỗi đặc hiệu chẩn đoán

CAV-2, CDV và CPIV, nghiên cứu đã sử dụng trình tự MN744708, LC159587, OL548910 để thiết kế các cặp mồi bằng công cụ Primer-BLAST (NCBI). Kết quả được trình bày trong trên Ngân hàng Gene làm trình tự khuôn mẫu Bảng 1.

Bảng 1. Thông tin các cặp mồi đặc hiệu được chọn dùng để chẩn đoán CAV-2, CDV và CPIV

STT	Tên mồi	Chẩn đoán	Chiều 5'-3'	Gene đích	Kích thước
1	135F	CAV-2	TGCCTTTGAAGGGTTTGATA	E3	1.321 bp
	1366R		ATGGCTAAGGGCCATTAATA		
2	132F	CDV	CCTACTGATTGGAATCCTG	H	734 bp
	866R		TCACCCACTGCTATAGTACA		
3	359F	CPIV	GGAAACGATTAGGAACCAGT	F	1.048 bp
	1407R		CAAGCTTGATGGTGCTATTG		

Kết quả Bảng 1 cho thấy để thiết kế thành công 3 cặp mồi kết hợp để chẩn đoán CAV-2, CDV và CPIV trong phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR lần lượt là 135F/1366R, 132F/866R và 359F/1407R. Cả 3 cặp mồi sau khi kết hợp đã được kiểm tra cross primer dimer và self-dimers cho thấy các cặp mồi này không có hiện tượng bắt cặp với nhau, không làm giảm độ đặc hiệu trong khuếch đại sản phẩm PCR. Sản phẩm PCR đều có kích thước dài trên 700 (bp), cao nhất là 1.321 (bp), phù hợp cho việc ứng dụng giải trình tự để phân tích các điểm đặc di truyền ở mức độ sinh học phân tử.

Theo Deng et al. (2018) thiết kế primer là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong xây dựng quy trình chẩn đoán, phải đáp ứng các điều kiện như mồi thiết kế phải liên kết với các vùng trình tự được bảo tồn, nhiệt độ bắt mồi tương đồng ở các mồi và không có hiện tượng bắt cặp chéo

với nhau. Mặt khác, nghiên cứu đã tối ưu hóa chu trình nhiệt của phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR cho kết quả sản phẩm khuếch đại DNA có vạch sáng rõ, không xuất hiện khuếch đại không đặc hiệu. Chu trình nhiệt tối ưu của phản ứng gồm: ủ ở 45 trong 45 phút, tiền biến tính ở 94 trong 3 phút, biến tính ở 94 trong 45 giây, bắt mồi ở 55 trong 45 giây, kéo dài ở 72 trong 1 phút 30 giây, kéo dài hoàn toàn ở 72 trong 10 phút.

3.2. Kết quả khuếch đại một phần đoạn gene mã hóa protein E3, H, F của CAV-2, CDV và CPIV trong phản ứng multiplex (RT)-PCR

Nghiên cứu đã thử nghiệm khả năng bắt cặp và khuếch đại một phần đoạn gene của các chủng CAV-2, CDV và CPIV trên các mẫu vaccine đông khô Vanguard® Plus 5/L (Zoetis, Mỹ) có chứa DNA/RNA của CAV-2, CDV và CPIV. Kết quả khuếch đại được trình bày tại Hình 1.

Hình 1. Kết quả khuếch đại một phần đoạn gene của các chủng CAV-2, CDV và CPIV vaccine trong phản ứng PCR truyền thống (A), trong phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR (B)

(Hình 1A. Giếng 1: thước 1 Kbp, giếng 2: mẫu CDV vaccine, giếng 4: mẫu CAV-2 vaccine, giếng 5: mẫu CPIV vaccine, giếng 3,5,7: các mẫu đối chứng âm; Hình 2B. Giếng 1: thước 1 Kbp, giếng 2: mẫu đối chứng âm, giếng 3: mẫu CDV, CAV-2, CPIV vaccine trong cùng một phản ứng, giếng 4,5,6,7: giếng trống; tất cả các mẫu dương tính với CDV, CAV-2, CPIV có vị trí lần lượt khoảng 734, 1321, và 1048 bp)

Kết quả Hình 1A cho thấy các cặp mồi thiết kế đã khuếch đại thành công các đoạn gene E3, H, F của các chủng CAV-2, CDV và CPIV trong mẫu vaccine lần lượt tại các vị trí 1.231 bp (giếng 4), 734 bp (giếng 1) và 1.048 bp (giếng 6) và đã ứng dụng thành công sang phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR (Hình 1B). Kết quả cho thấy phản ứng khuếch đại DNA sử dụng các cặp mồi thiết kế có độ đặc hiệu cao, không xuất hiện các sản phẩm khuếch đại không đặc hiệu. Do đó, chúng tôi đã tiến hành ứng dụng phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR để chẩn đoán CAV-2, CDV và CPIV trong các mẫu khảo sát. Theo kết quả Hình 2A, B cho thấy đã ứng dụng thành công các cặp mồi thiết kế trong phản ứng PCR truyền thống và phản ứng

one-step multiplex (RT)-PCR để chẩn đoán phát hiện CAV-2, CDV và CPIV trong các mẫu khảo sát. Các sản phẩm khuếch đại đều cho kết quả bằng sáng rõ và không xuất hiện các băng phụ. Ngoài ra, độ đặc hiệu của phản ứng (RT)-PCR cũng được xác định thông qua phản ứng với một số đối tượng phổ biến khác gây bệnh trên đường hô hấp (*E. coli*, *Staphylococcus*, *Borterdella*...) và mẫu swab của chó không biểu hiện bệnh. Kết quả cho thấy không có phản ứng chéo xảy ra đối với các mẫu này. Qua đó, nghiên cứu đề xuất sử dụng cặp mồi thiết kế và phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR để chẩn đoán đồng thời và phân biệt CAV-2, CDV và CPIV trong các mẫu nghi bị bệnh đường hô hấp trên chó.

Hình 2. Kết quả khuếch đại một phần đoạn gene của các chủng CAV-2, CDV và CPIV thực địa trong phản ứng PCR truyền thống (A) và trong phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR (B)

(Hình 2A: giếng 1: thước 1 Kbp, giếng 2: mẫu CDV vaccine, giếng 3: mẫu CDV thực địa, giếng 4: mẫu CAV-2 vaccine, giếng 5: mẫu CAV-2 thực địa, giếng 6: mẫu CPIV vaccine, giếng 7: mẫu CPIV thực địa; Hình 2B: giếng 1: thước 1 Kbp, giếng 2: mẫu đối chứng âm, giếng 3: mẫu CDV, CAV-2, CPIV vaccine trong cùng một phản ứng, giếng 6: mẫu CDV, CAV-2, CPIV thực địa trong cùng một phản ứng, giếng 4,5,7: giếng trống; tất cả các mẫu dương tính với CDV, CAV-2, CPIV có vị trí lần lượt khoảng 734, 1321, và 1048 bp)

3.3. Kết quả phát hiện sự hiện diện của CAV-2, CDV và CPIV trên các mẫu swab từ chó nghi bị bệnh đường hô hấp

Nghiên cứu đã ứng dụng phản ứng one-step multiplex PCR để phát hiện sự hiện diện của CAV-

2, CDV và CPIV trên 15 mẫu dịch ngoáy mũi hầu họng từ chó có triệu chứng nghi bị bệnh đường hô hấp tại các phòng khám thú y trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kiên Giang, kết quả được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2. Tỷ lệ phát hiện CAV-2, CDV và CPIV trong các mẫu khảo sát

Tỉnh/thành phố khảo sát	Số mẫu khảo sát	Số mẫu dương tính		
		CAV-2	CDV	CPIV
Kiên Giang	12	9	7	11
Hồ Chí Minh	3	2	3	2
Tổng	15	11	10	13

Kết quả Bảng 2 cho thấy tỷ lệ phát hiện CAV-2, CDV và CPIV lần lượt là 73,33% (11/15), 66,67% (10/15) và 86,67% (13/15) trên tổng số mẫu khảo sát. Tuy nhiên, do số mẫu khảo sát không đủ dẫn đến

kết quả không có ý nghĩa thống kê. Theo Posuwan et al. (2010) và Mitchell et al. (2017) đã chỉ ra CAV-2, CDV và CPIV được phát hiện thường xuyên ở chó nhiễm virus liên quan đến CIRDC. Nghiên cứu

của Hao et al. (2019) đã phát hiện các trường hợp đơn nhiễm với CAV-2, CDV, CPIV; nhiễm kép với (CAV-2 + CPIV), (CDV + CPIV) và nhiễm ba với (CAV-2 + CDV + CPIV) ở những chó nhiễm bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc.

Kết quả nghiên cứu khẳng định sự hiện diện của CAV-2, CDV và CPIV ở chó mắc bệnh đường hô hấp tại các địa phương khảo sát và cho thấy đã ứng dụng thành công của phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR trong chẩn đoán phát hiện

các tác nhân liên quan đến CIRDC trong các mẫu thực địa.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã thiết kế thành công các cặp mồi đặc hiệu và tối ưu hóa phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR để chẩn đoán đồng thời và phân biệt CAV-2, CDV và CPIV. Đồng thời, phát hiện sự hiện diện của CAV-2, CDV và CPIV lưu hành trên chó tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kiên Giang.

ESTABLISHMENT OF ONE-STEP MULTIPLEX (RT)-PCR FOR DETECTION OF INFECTIOUS RESPIRATORY DISEASE VIRUSES IN DOGS

Dao Huyen Tran¹, Nguyen Thi Lan Anh², Pham Cong Uan³, Dinh Nguyen Lan Phuong⁴, Nguyen Pham Nha Quan¹, To My Quyen¹, Chau Thi Huyen Trang¹, Nguyen Thanh Lam¹

Received Date: 29/12/2022; Revised Date: 07/4/2023; Accepted for Publication: 31/5/2023

SUMMARY

This study was conducted from January 2022 to December 2022 to establish a one-step multiplex (RT)-PCR reaction for detecting of many infectious respiratory disease viruses in dogs. A total of 15 samples of nasal swabs from dogs with suspected symptoms of respiratory disease such as cough, watery eyes, and runny nose were collected in Ho Chi Minh City and Kien Giang province to detect the presence of canine adenovirus type 2 (CAV-2), canine distemper virus (CDV) and canine parainfluenza virus (CPIV) using one-step multiplex (RT)-PCR reaction. This study has successfully designed specific primer pairs of 135F/1466R, 132F/866R, and 359F/1407R to diagnose CAV-2, CDV, and CPIV, respectively, and obtained optimal conditions for one-step multiplex (RT)-PCR reaction. The results of simultaneous and differential amplification of the gene sequences of CAV-2, CDV and CPIV have product sizes were 1231, 734 and 1048 bp, respectively. The number of CAV-2, CDV and CPIV-positive samples tested was 11/15, 10/15, and 13/15, respectively. In conclusion, our study successfully established a - one-step multiplex (RT)-PCR reaction for differential and definitive diagnosis of viral respiratory diseases in dogs.

Keywords: CAV-2, CDV, CPIV, dogs, one-step multiplex (RT)-PCR, respiratory.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Deng, X., & et al. (2018). A multiplex PCR method for the simultaneous detection of three viruses associated with canine viral enteric infections. *Archives of Virology*, 163(8):2133-2138.
- Erls, K., & et al. (2004). Longitudinal study of viruses associated with canine infectious respiratory disease. *Journal of Clinical Microbiology*, 42(10):4524-4529.
- Hao, X., & et al. (2019). Multiplex PCR methods for detection of several viruses associated with canine respiratory and enteric diseases. *PloS One*, 14(3):e0213295.
- Mitchell, J. A., & et al. (2017). European surveillance of emerging pathogens associated with canine infectious respiratory disease. *Veterinary Microbiology*, 212:31-38.
- Posuwan, N., & et al. (2010). Prevalence of respiratory viruses isolated from dogs in Thailand during 2008–2009. *Asian Biomedicine*, 4(4):563-569.

¹Faculty of Veterinary Medicine, School of Agriculture, Can Tho University;

²Faculty of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, HUTECH University of Technology;

³Faculty of Agriculture and Rural Development, Kien Giang University;

⁴Tien Thang Service and Trading development Co., LTD;

Corresponding author: Nguyen Thanh Lam; Tel: 0939468525; Email: ntlam@ctu.edu.vn.